

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГАЗЛИФТНОГО СПОСОБА ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН

Рахимов У.З.¹, Тураева Ф.Ж.¹, Хайитов О.Г.¹, Бекманов.Н.У.²,

1. *Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова*
2. *Каракалпакский государственный университет*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20581348>

Аннотация. В статье рассмотрены особенности применения газлифтного способа эксплуатации скважин на нефтегазовом месторождении Крук. Проанализированы технологические и гидродинамические факторы, влияющие на эффективность газлифтной эксплуатации. Показано, что использование газлифта позволяет повысить дебит скважин, стабилизировать процесс добычи и рационально использовать попутный газ. Сделан вывод о целесообразности применения газлифтного способа на различных стадиях разработки нефтегазовых и нефтегазоконденсатных месторождений.

Ключевые слова: газлифт, месторождение, эксплуатация, скважин, дебит, эффект.

Введение. Разработка нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений сопровождается снижением пластового давления, изменением фазового состояния флюидов и ухудшением условий фонтанирования скважин. В этих условиях особое значение приобретают методы механизированной добычи, обеспечивающие стабильную и экономически эффективную эксплуатацию скважин. Газлифтный способ эксплуатации является одним из наиболее распространённых методов искусственного подъёма продукции, особенно на месторождениях, располагающих значительными запасами газа. Этот метод эффективен для скважин с низкой пластовой энергией, высоким содержанием песка, тяжелой вязкой нефти и в труднодоступных условиях, так как оборудование находится на поверхности и проще в обслуживании, а дебитом легко управлять.

Актуальность темы исследования. На начальных стадиях разработки добыча углеводородов, как правило, осуществляется за счёт естественного фонтанирования скважин. Однако по мере истощения пластовой энергии происходит снижение пластового давления, что приводит к уменьшению дебитов и необходимости перехода на искусственные способы подъёма продукции. В этих условиях особую актуальность приобретает газлифтный способ эксплуатации скважин, который широко применяется на нефтегазоконденсатных месторождениях, располагающих значительными ресурсами газа. Газлифт отличается высокой надёжностью, возможностью регулирования режимов работы и эффективностью при добыче многофазных потоков. Актуальность исследования определяет необходимость повышения

эффективности добычи углеводородов и оптимизации технологических режимов работы газлифтных скважин.

Целью данной статьи является исследование эффективности газлифтного способа эксплуатации скважин и обоснование целесообразности его применения на нефтегазовых и нефтегазоконденсатных месторождениях.

Задачами исследования являются: анализ геолого-физических условий и состояния разработки месторождения; анализ технологического режима работы газлифтных скважин; изучение факторов осложняющих и снижающих эффективность газлифтной эксплуатации скважин.

Результаты: Технологические режимы работы скважин устанавливаются в соответствии с общепринятыми в отрасли рекомендациями [1, 2, 3]. Опыт эксплуатации скважин различными способами показывает, что основные осложнения в поздней стадии разработки связаны с газлифтным способом.

Рассмотрим оптимизацию газолифтного способа эксплуатацию скважин на примере месторождение Крук.

Промышленная нефтеносность на площади Крук установлена в 1983 году в процессе опробования скважины № 1, в которой из отложений горизонта XV-HP получен фонтанный приток нефти. Залежь нефти в горизонтах XV-P+XV-HP с 1984 года вовлечена в опытно-промышленную эксплуатацию.

Нефтегазовая залежь месторождения Крук приурочена к верхней половине рифового массива и относится к типу массивных, подпираемых подошвенной водой. Поверхностей ВНК и ГНК представляют собой практически горизонтальные плоскости с отметками, соответственно; минус 2116 и минус 2160 м, этаж нефтеносной части составляет – 44 м, газоносной – 46 м, общий этаж нефтегазоносности – 90 м.

Массивная часть резервуара (горизонт XV-P) вовлечена в нефтегазовую залежь лишь в северо-восточной половине продуктивной площади, в пределах которой она в современном плане занимает более высокое гипсометрическое положение относительно юго-западной части площади. Основной объем продуктивной части резервуара занимает толща слоистого строения (горизонт XV-HP); по объему нефтегазонасыщенных пород массивная часть резервуара ($120,838 \times 10^6 \text{ м}^3$), значительно превосходит слоистую ($71,5 \times 10^6 \text{ м}^3$).

Месторождение введено в разработку в 1986 г., а с 1990 г. эксплуатируется с поддержанием пластового давления путем закачки воды в пласт.

Месторождение Крук разрабатывается системой газлифтных скважин с апреля 2006 г. Переход с глубинно-насосной эксплуатации на газлифтную существенно увеличил добычу нефти, в связи с увеличением коэффициента

эксплуатации скважин, а также более полным выносом жидкости со скважин по сравнению с насосным способом. Рабочий агент (свободный газ) подается с месторождения Южный Кемачи. Закачка газа осуществляется через НКТ, т.е. обратная закачка газа, что в свою очередь экономит расход рабочего агента

Первоначально на месторождении было подключено 10 газлифтных скважин (№ 6, 43, 44, 46, 47, 65, 84, 86, 96, 97). На 01.01.2018 г. количество газлифтных скважин составляет 25 ед. (№ 1, 3, 12, 15, 17, 21, 25, 27, 36, 38, 41, 44, 47, 51, 52, 54, 55, 64, 66, 71, 74, 89, 94, 100, 103, 112).

Газ на месторождение Крук подается в объеме 54763 тыс. м³/год с месторождения Южный Кемачи, без предварительной подготовки.

На сегодняшний день эффективность использования системы газлифта низка.

Анализ технологических показателей эксплуатации газлифтных скважин показывает, что зачастую удельный расход газа превышает оптимальное значение, что связано в первую очередь с отсутствием контроля регулирования отбора свободного газа, а также качественных исследований и расчетов по определению обходимого удельного расхода газа для выноса жидкости на дневную поверхность [3, 4].

Для определения оптимального режима работы газлифтной скважины рассчитываются оптимальные параметры, такие как оптимальный дебит подъемника, суточный расход газа и удельный расход газа по формулам:

Оптимальный дебит

Суточный расход газа в точке максимального дебита

$$Q_{\text{опт}} = Q_{\text{max}} \left[\frac{10 \cdot (P_1 - P_2)}{\gamma \cdot L} \right] - (1)$$

Удельный расход газа

$$V_{\text{опт}} = V_0 \left[1 - \frac{10 \cdot (P_1 - P_2)}{\gamma \cdot L} \right]^2 - (2)$$

где: $R_0 = \frac{V_0}{Q}$ – (3) равен башмака подъемных труб; P_2 - давление на устье; γ - удельный вес смеси; L - длина подъемника.

Успешная работа газлифта зависит от всех приведенных параметров. Поскольку зависимость дебита жидкости от общего расхода газа имеет вид параболы с точкой максимума, то если рабочая точка находится на правой нисходящей ветви этой зависимости, это означает отрицательное влияние газа на работу скважины [3]. Поэтому в таких условиях целесообразно уменьшение расхода нагнетаемого газа, так как это приведет к увеличению дебита жидкости.

Для успешной работы газлифтных скважин требуется множество условий, детальных расчетов указанных параметров. Изменение какого-либо параметра может привести к остановке скважины. Выход из режима одной скважины приводит к сбою остальных газлифтных скважин, и в результате происходит остановка добычи нефти и снижение производительности скважины.

Для устранения таких проблем был предложен способ газлифтной эксплуатации скважин, суть которого заключается в следующем. К линии газлифтных скважин подключают одну нагнетательную скважину, причем между линией нагнетательной скважины и газлифтными скважинами устанавливается регулятор давления на линии подачи газа в газонагнетательную скважину, при этом клапанная сборка регулирует давление в системе при изменении последнего в системе газлифта регулировкой подаваемого газа в газонагнетательную скважину. В данном случае необходимо соблюдать условие, при которой расход газа, подаваемого от компрессорных станций до газлифта (Q_1), всегда должен быть больше расхода газа подаваемого на газлифтные скважины."

Рис.1. Схема газлифтной эксплуатации скважин.

Условные обозначения:

- 1- добывающие скважины
- 2- компрессор
- 3- линия газонагнетания
- 4- газлифтные скважины
- 5- регулирующая установка
- 6- газонагнетательная скважина

Газ из добывающих скважин 1 (или газ утилизации) подается на компрессор 2 и направляется по линии газонагнетания на газлифтные скважины 4. После газлифтных скважин 4 к линии нагнетания 3 подключается регулирующая установка 5, по которой подается к газонагнетательной скважине 6 (рис. 1). При изменении параметров работы газлифтных скважин установка 5

регулируем давление в линии газонагнетания 3, увеличивая или уменьшая подачу газа в газонагнетательную скважину при которой сохраняется режим работы системы, где Q_1 больше Q_2 .

Обсуждение. Проведённое исследование показывает, что газлифтный способ эксплуатации скважин занимает особое место в системе разработки нефтегазовых и нефтегазоконденсатных месторождений. Специфика таких объектов — сложное фазовое поведение пластовых флюидов, выпадение конденсата в призабойной зоне, снижение пластового давления и многофазный характер добываемой продукции — значительно осложняет процесс добычи углеводородов и требует применения надёжных и гибких технологий эксплуатации скважин. Газлифтный способ в наибольшей степени соответствует данным условиям, поскольку основан на управляемом использовании энергии газа и не требует установки сложного глубинного оборудования. Его применение позволяет снизить забойное давление, увеличить депрессию на пласт и, как следствие, повысить приток флюидов в скважину. Особенно важным является то, что газлифт обеспечивает устойчивый подъём многофазной продукции, что имеет принципиальное значение для нефтегазовых и нефтегазоконденсатных месторождений с высоким газовым фактором.

Заключение. Таким образом, газлифтный способ эксплуатации скважин является технологически и экономически обоснованным методом добычи углеводородов на нефтегазовых и нефтегазоконденсатных месторождениях. Его эффективность во многом определяется оптимальностью выбранных режимов работы, геолого-физическими условиями и уровнем технической оснащённости промысла. В результате можно сделать вывод, что газлифт представляет собой один из наиболее перспективных и универсальных способов механизированной добычи, способный обеспечить стабильность и высокую эффективность разработки нефтегазоконденсатных месторождений в современных условиях.

Список использованной литературы:

1. Правила разработки нефтяных и газонефтяных месторождений. – Ташкент: "NASIM", 2003. – 88 с.
2. Разработка и эксплуатация нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений / Ш.К. Гиматулинов, Н.Н. Дунюшкин, В.М. Зайцев и др. – Москва: Недра, 1988. – 302 с.
3. Хаджиханов Б.А., Гулямов Р.А. Методика определения параметров работы газлифтных скважин при установлении оптимального режима эксплуатации // Узбекский журнал нефти и газа. – Ташкент: Специальный выпуск, 2010. – С. 73-77.
4. Дивеев И.И., Минаева Т.А., Беков И.О., Беков Д.И. Роль внедрения инновационных энергосберегающих технологий в увеличении КИН на месторождении Кокдумалак // Узбекский журнал нефти и газа. – Ташкент: Специальный выпуск, 2016. – С. 77-80.